

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ

Батиров Кудрат Давлатназар ўғли

Магистрант направления Управление Проектом БФА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10152993>

Аннотация

Цифровая трансформация налоговой системы является важным элементом современного развития экономики. Данное исследование фокусируется на влиянии цифровых технологий на налоговую систему, их роль в современном администрировании, обработке данных и взаимодействии между налоговыми органами, предприятиями и налогоплательщиками. В работе рассматриваются аспекты эффективности, прозрачности, безопасности, а также социально-экономического воздействия цифровой трансформации на налоговую систему.

Ключевые слова: цифровая трансформация, налоговая система, информационные технологии, администрирование, эффективность, прозрачность, безопасность, социально-экономическое воздействие.

Введение:

Внедрение цифровых технологий позволяет автоматизировать и оптимизировать многие процессы, связанные с налогообложением, что приводит к повышению эффективности и снижению затрат. Поэтому в Узбекистане для улучшения налоговой системы определены Стратегии со следующими задачами: модернизация центра обработки данных и телекоммуникационных приложений, приобретение серверов и программного обеспечения, перевод комплекса информационных систем на единую платформу, повышение качества оказания электронных госуслуг, оперативной обработки больших данных. В результате ожидаются дополнительные налоговые поступления в бюджет в объеме до 20 трлн. сумов. Этот документ принят в рамках постановления Кабинета Министров Узбекистана от 5.06.2020 г. № 359 «О дополнительных мерах по широкому внедрению в налоговое администрирование современных информационно-коммуникационных технологий». Использование цифровых технологий позволяет налоговым органам собирать и анализировать большие объемы данных, что может повысить точность и прозрачность сбора налогов, а также способствовать более честному и справедливому распределению налоговой нагрузки.

В рамках постановления Кабинета Министров Узбекистана от 5.06.2020 г. № 359 внедряются такие цифровые технологии, как электронная отчетность, электронный документооборот, системы анализа больших данных.

Исследования, проведенные А. Абдугафаровым и С.С. Ачиловым, подчеркивают, что использование цифровых технологий в налоговой системе Узбекистана не только повышает эффективность и прозрачность администрирования, но также снижает издержки для налогоплательщиков. Экспертные методы, представленные в их работах, демонстрируют важность использования современных информационных методов в качестве инструментов оценки и управления качеством в различных областях, включая строительство и жилищно-коммунальные услуги.

Профессор Л. Н. Лыкова, в своем учебнике "Налоги и налогообложение", подчеркивает теоретические и практические аспекты налоговой системы, предоставляя базовые знания для студентов и профессионалов в области налогообложения.

Дополнительно, исследование Ш.Ж. Хамдамова и его коллег о эконометрическом моделировании ставки рефинансирования Центрального банка в Узбекистане выделяет важность эконометрических подходов при анализе финансовых параметров.

В частности, исследование С.С. Ачилова (2022), выделяют экспертные методы внедрения ИКТ в налоговую систему. Таким образом, объединение результатов этих исследований позволяет сделать вывод о том, что цифровая трансформация налоговой системы Узбекистана становится неотъемлемой составляющей для повышения эффективности, прозрачности и снижения бремени налогоплательщиков.

В настоящее время в Узбекистане действует 10 видов налогов и 5 видов других обязательных платежей в соответствии с Налоговым Кодексом. Помимо этого, существуют упрощенные режимы налогообложения для хозяйств и фиксированный налог для отдельных видов деятельности. Результаты реформы налоговой системы свидетельствуют о снижении налоговой нагрузки на экономику с 26,5% в 2020 году до 26,1% от ВВП в 2021 году (по консолидированному бюджету). Однако, без учета страховых средств, налоговое бремя на экономику за тот же период выросло с 19,4% до 21,4% от ВВП. Это привело к уменьшению налогового давления на крупный бизнес и его увеличению для малого и среднего бизнеса. В 2020 году количество плательщиков подоходного налога увеличилось до миллиона человек, количество плательщиков НДС выросло в 12 раз, а объем налоговых поступлений увеличился в 1,6 раза.

Узбекистан стал одной из первых стран, перешедших на обязательное использование электронных счетов-фактур (ЭСФ) и онлайн-КММ с 2020 года. На сегодняшний день как минимум 60% узбекских плательщиков НДС перешли на ЭСФ. Это снижает затраты на ведение бизнеса и исполнение налоговых обязательств. Для удобства пользователей ЭСФ разработано специальное мобильное приложение, позволяющее оформлять и отправлять документы в электронном формате.

Для успешного перехода к цифровой модели налогообложения также будут введены дополнительные меры, включая маркировку подакцизных товаров и использование технологий больших данных (Big Data). Эти шаги позволят Узбекистану полностью перейти на цифровую систему налогообложения и достичь главной цели – стать надежным партнером для добросовестных налогоплательщиков.

Специалистам в области налогообложения необходимо уметь ориентироваться в сетевых коммуникациях, работе с базами данных, использовании справочных правовых систем, а также в вопросах информационной безопасности и защиты информации.

Следовательно, только комплексный подход, основанный на методах экспертной оценки и системном использовании современных информационных технологий, позволит повысить качество и эффективность мониторинга объектов налоговых структур в Узбекистане. Целью улучшения управления качеством налоговых услуг является создание благоприятных условий для приближения государственной налоговой инфраструктуры Узбекистана к мировым стандартам качества. Это

обеспечит комфортные условия для своевременной оплаты налоговых платежей гражданами в установленные сроки.

Вывод:

Цифровая трансформация налоговой системы Узбекистана является важным шагом на пути к созданию эффективной и справедливой налоговой системы, которая отвечает потребностям цифровой экономики.

Дополнительные комментарии:

Внедрение цифровых технологий в налоговую систему Узбекистана представляет собой ключевой этап в совершенствовании эффективности и прозрачности налогового администрирования. Эта цифровая трансформация не только снижает издержки налогоплательщиков, но и открывает новые возможности для оптимизации процессов взаимодействия между налогоплательщиками и налоговыми органами.

Согласно моему мнению, цифровые технологии играют ключевую роль в автоматизации и улучшении многих аспектов налогообложения. Они предоставляют возможность налоговым органам собирать, анализировать и использовать большие объемы данных, что, в свою очередь, повышает точность и прозрачность процесса сбора налогов. Эффективное использование цифровых инструментов также способствует честному и справедливому распределению налоговой нагрузки, что важно для поддержания баланса в обществе.

Цифровая трансформация обеспечивает не только упрощение процессов налогообложения, но и создает более доступную и удобную среду для граждан и бизнеса. Это важно для повышения уровня налоговой грамотности и уменьшения трудозатрат налогоплательщиков. Таким образом, внедрение цифровых технологий в налоговую систему страны является значимым шагом в направлении создания эффективной и справедливой налоговой системы, способной соответствовать требованиям современной цифровой экономики.

References:

1. Постановление Кабинета Министров РУ от 05.06.2020 года №-359 «О дополнительных мерах по широкому внедрению в налоговое администрирование современных ИКТ». <https://lex.uz/docs/4844692>
2. Achilov S. S., «Expert Method of Quality Management of Road Construction Project», published on the journal of, «Middle European Scientific Bulletin, VOLUME», 15- August 2021y, Chexiya, ISSN (E): 2694-9970, pp. 40-47.
3. Achilov S. S., «Expert Method of Quality Management System of Housing and Communal Services», Scopus indexed. Kvartil: Q2, Journal of Positive School Psychology 2022, Vol. 6, No. 4, 9705 – 9715., Journal Information, ISSN: 2717-7564, Frequency: Bi-monthly, Indexing: Scopus, EBSCO, <http://journalppw.com>.
4. Achilov S. S. Expert Method of Implementation of Funds ICT in the tax system, INTERNATIONAL JOURNAL ON ORANGE TECHNOLOGY <https://journals.researchparks.org/index.php/IJOT> e-ISSN: 2615-8140 | p-ISSN: 2615-7071 Volume: 4 Issue: 7, Jul 2022, pp. 23-32.
5. Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение: учебник для вузов / Л. Н. Лыкова. 3-е изд., перераб. и доп. –Москва: Изд. Юрайт, 2021г. –С. 357.

6. Khamdamov, Shoh-Jakhon, et al. "ECONOMETRIC MODELING OF CENTRAL BANK REFINANCING RATE IN UZBEKISTAN." Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems. 2022.

INNOVATIVE
ACADEMY